

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Qutliyeva Dilnoza Muzaffar qizi

JAHON TILSHUNOSLIGIDA O'QUV LUG'ATCHILIGINING RIVOJLANISH TARIXI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

